

**O CUIDADO COM PESSOAS QUE OUVEM VOZES:
UM OLHAR COM CARINHO PARA ESQUIZOFRENIA**

ANA CAROLINA DA SILVA CRUZ ISPER
CIBELE SABOIA LIMA
DANIELY GOIS DE OLIVEIRA
BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO
GABRIEL PINHEIRO ELIAS

RESUMO

Estudo acadêmico apresentado ao Projeto Integrador de Ensino Superior de Londrina - INESUL como requisito para participar do SINESUL no módulo III onde apresenta-se uma análise sintática de artigos relacionados ao cuidado com pessoas com transtorno de esquizofrenia orientado pelo professor Gabriel Pinheiro Elias. Este estudo explorou, a partir de uma revisão narrativa de literatura, como indivíduos que ouvem vozes interpretam essas experiências e como essas interpretações afetam seu sofrimento emocional. Embora frequentemente associadas a transtornos psiquiátricos, as vozes podem ter significados variados, influenciados por fatores como eventos traumáticos, crenças religiosas e contextos culturais. A pesquisa revela que percepções negativas das vozes estão ligadas a maior angústia e comportamentos de evitação, enquanto interpretações mais positivas podem ocorrer em contextos onde não há interação com serviços de saúde mental. O objetivo é aprofundar a compreensão dessas experiências, destacando a necessidade de intervenções terapêuticas mais personalizadas e culturalmente sensíveis que considerem a diversidade de significados atribuídos às vozes.

Palavras-chave: Espectro da Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos; Esquizofrenia; Serviços de Saúde Mental.

ABSTRACT

Academic study presented to the Integrative Project of Higher Education at Londrina - INESUL as a requirement for participation in SINESUL in module III, featuring a syntactic analysis of articles related to the care of individuals with schizophrenia, guided by professor Gabriel Pinheiro Elias. This study explores, in a narrative literature review, how individuals who hear voices interpret these experiences and how these interpretations affect their emotional distress. Although often associated with psychiatric disorders, voices can have varied meanings influenced by factors such as traumatic events, religious beliefs, and cultural contexts. The research reveals that negative perceptions of voices are linked to greater distress and avoidance behaviors, while more positive interpretations can occur in contexts without interaction with mental health services. The goal is to deepen the understanding of these experiences, highlighting the need for more personalized and culturally sensitive therapeutic interventions that consider the diversity of meanings attributed to the voices.

Key-words: Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders; Schizophrenia; Mental Health Services.

INTRODUÇÃO

O fenômeno de ouvir vozes, muitas vezes associado a distúrbios psiquiátricos, tem sido objeto de intensas pesquisas na área de saúde mental (COUTO; KANTORSKI, 2018). Embora frequentemente interpretado como um sintoma de transtornos como a esquizofrenia, a experiência de ouvir vozes transcende tais definições clínicas, revelando uma complexidade que depende da interação de múltiplos fatores psicológicos, sociais e culturais (COUTO; KANTORSKI, 2018). Este estudo se propôs a explorar como os indivíduos, ou “ouvidores”, atribuem significados a essas vozes, buscando entender a relação entre esses significados e os níveis de sofrimento emocional associados (COUTO; KANTORSKI, 2018).

As autoras (2018) exploram como diversos estudos, atualmente, têm destacado que os sentidos atribuídos às vozes variam amplamente, influenciados por fatores como eventos traumáticos, crenças religiosas, tendências cognitivas, níveis de ansiedade e depressão, e diferenças culturais. Um dos exemplos que Couto e Kantorski (2018) trazem é a de uma descoberta de que ouvidores que utilizam serviços de saúde mental tendem a perceber as vozes como ameaçadoras e negativas, enquanto aqueles que nunca tiveram contato com esses serviços frequentemente as interpretam de forma mais positiva. Essa diferenciação aponta para a importância de fatores contextuais na compreensão da experiência de ouvir vozes.

A relevância deste estudo reside na necessidade de aprofundar o entendimento sobre como diferentes fatores influenciam o sentido atribuído às vozes e, conseqüentemente, o impacto dessa percepção na saúde mental dos ouvidores. Ainda segundo Couto e Kantorski (2018), alguns estudos indicam que os sentidos negativos atribuídos às vozes estão diretamente associados a níveis elevados de angústia e comportamentos de evitação. Por outro lado, as autoras (2018) trazem pesquisas que demonstram que os significados atribuídos às vozes variam significativamente entre diferentes culturas, sugerindo que “convites culturais” moldam a maneira como os indivíduos interpretam suas experiências auditivas.

A investigação dessa problemática se torna ainda mais importante quando elas (2018) consideram que apontam que crenças religiosas e o uso de serviços de saúde mental influenciam a experiência de ouvir vozes de maneiras diversas. Tais evidências sugerem que a construção de significado em torno das vozes é um processo complexo, interligado a crenças pessoais e contextos sociais, e não apenas uma manifestação isolada de patologia psiquiátrica (COUTO; KANTORSKI, 2018).

Segundo Silva e Pimentel (2022), por muitos anos o fenômeno de ouvir vozes foi visto como uma forma de demência ou de psicose. Ainda segundo as autoras (2022), ouvir vozes é uma questão que perturba, no cotidiano, essas pessoas e, para alguns especialistas da área da saúde, ainda é visto como alucinação auditiva que gera transtorno na maioria das vezes, fazendo com que eles se sintam excluídos por não conseguirem conviver em sociedade (SILVA; PIMENTEL, 2022).

Dessa forma, as autoras (2022) buscaram fomentar um pouco mais de conhecimento sobre a experiência de ouvir vozes, e mostrar qual comportamento podemos ter com esses ouvintes para que eles se sintam acolhidos ou menos rejeitados pela sociedade. Com isso, se almeja desenvolver uma vida melhor em seu habitual corriqueiro, assim este expõe a experiência de ouvir vozes, e traz fortalecimento para os mesmos diante desses desafios a cada episódio que surgem, vemos o fortalecimento que aconteceu após os anos 80 (SILVA; PIMENTEL, 2022).

Em consonância com o trabalho de Silva e Pimentel (2022), dado a discussão que trouxeram, se buscou gerar um olhar diante desse adoecimento mental que, quando não tratado e deixado de lado, traz aflição, angústia, tormento, martírio e amargura para esses ouvintes, com tudo isso temos visto uma atenção e uma retratação psicossocial sendo desenvolvida através de métodos terapêuticos que demandam de profissionais preparados, e da política governamental da saúde voltado para saúde mental.

Assim, começou a aumentar [...] todos surgindo como protagonista para desenvolver uma autoajuda, trazendo um compartilhar entre esses ouvintes, familiares e profissionais, gerando como consequência uma recolocação social e familiar levando em consideração sua cultura e as diversidades externas em suas vidas cotidianas. Esse movimento foi chamado de Recovery que levantou-se na década de 90 em diversos locais do mundo todo, veio fortalecendo e dando identidade para essas pessoas que se encontram perdidas em si mesmo por causa das vozes (SILVA; PIMENTEL, 2022).

Assim, este estudo pretende contribuir para a compreensão ampliada das diferentes dimensões que afetam a experiência de ouvir vozes, abordando como as representações cognitivas de si e dos outros, influenciadas por eventos traumáticos, crenças religiosas e culturais, moldam a percepção dessas vozes. Além disso, busca-se investigar como a relação estabelecida com essas vozes pode impactar a saúde mental dos ouvidores, considerando tanto aspectos emocionais quanto comportamentais (COUTO; KANTORSKI, 2018).

A presente pesquisa, portanto, justifica-se pela necessidade de desenvolver intervenções mais eficazes e individualizadas para aqueles que experimentam ouvir vozes, reconhecendo a diversidade de significados e experiências que permeiam essa vivência. Ao entender melhor como os ouvidores interpretam suas vozes e quais fatores influenciam essas interpretações, poderemos avançar na promoção de abordagens terapêuticas mais humanizadas e culturalmente sensíveis.

OBJETIVO

Este estudo buscou investigar, a partir de uma revisão narrativa de literatura, a experiência de pessoas que ouvem vozes e a gestão do cuidado junto à esquizofrenia, se concentrando nas estratégias de enfrentamento e no suporte oferecido em diferentes contextos.

METODOLOGIA

Este presente trabalho se trata de uma revisão narrativa de literatura. Para tanto, ele foi conduzido através da síntese de artigos recuperados na base de dados SciELO, a priori, focando na análise das abordagens de cuidado para pessoas com esquizofrenia e estratégias de enfrentamento para aqueles que ouvem vozes. Com isso, se visou explorar como diferentes fatores influenciam a experiência desses indivíduos e as práticas de cuidado oferecidas.

A revisão narrativa de literatura busca por uma aproximação mais subjetiva acerca de uma temática, nesse caso, com a principal meta de compilar e analisar estudos existentes sobre o cuidado às pessoas que ouvem vozes. Assim, buscou-se identificar padrões,

temáticas recorrentes e lacunas na literatura acerca do suporte a pessoas que ouvem vozes e/ou com diagnóstico de esquizofrenia e suas respectivas gestões das experiências auditivas.

Para tanto, o contexto deste estudo se deu sobre a leitura do que autores de artigos relacionados à temática trouxeram, tanto na perspectiva de pacientes ouvidores, quanto na de profissionais de saúde que trabalham com essa demanda, trouxeram enquanto aspectos de cuidado e de estratégia de enfrentamento da experiência de ouvir vozes.

A seleção de artigos envolveu a escolha de estudos que abordassem diversos aspectos do tema, incluindo a eficácia de diferentes abordagens terapêuticas e a aplicação do modelo de Recovery.

A revisão de literatura foi conduzida para identificar e sintetizar as principais descobertas e tendências nos estudos existentes. Essa revisão focou em compreender como o modelo de Recovery é aplicado na prática e quais são as estratégias de enfrentamento mais comuns relatadas.

Foram selecionados artigos relevantes e recentes através de bases de dados acadêmicas e bibliotecas digitais. A seleção envolveu a utilização de palavras-chave relacionadas a esquizofrenia, ouvir vozes, modelo de Recovery e Atenção Primária.

Os artigos selecionados foram lidos e analisados para extrair informações pertinentes sobre a experiência dos pacientes e as estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde. A análise focou em identificar temas comuns, como a eficácia das abordagens terapêuticas e os desafios enfrentados na prática clínica.

Os dados extraídos dos artigos foram organizados em categorias temáticas, permitindo a identificação de padrões e tendências. A síntese temática ajudou a revelar como diferentes fatores, como crenças culturais e contextos de cuidado, influenciam a experiência de ouvir vozes e a gestão da esquizofrenia.

Foi realizada uma análise comparativa para avaliar as diferenças e semelhanças entre os diversos estudos. Esta análise permitiu a compreensão das variações nas abordagens de cuidado e nas estratégias de enfrentamento, bem como a identificação de lacunas na literatura.

A validação dos resultados foi assegurada através da triangulação de dados, utilizando múltiplas fontes e perspectivas dos artigos analisados. A revisão por pares foi incorporada para garantir a precisão e a integridade da síntese.

Embora não tenha havido coleta direta de dados de participantes humanos, a pesquisa foi conduzida com rigor acadêmico, respeitando as normas éticas para revisão de literatura e análise de dados secundários.

Este percurso metodológico permitiu uma compreensão aprofundada das práticas de cuidado e das estratégias de enfrentamento relacionadas à esquizofrenia e à experiência de ouvir vozes, contribuindo para o desenvolvimento de abordagens mais eficazes e humanizadas no cuidado da saúde mental.

No primeiro artigo da discussão "Grupos de Ouvidores de Vozes: Estratégias e Enfrentamentos", o estudo adota uma abordagem qualitativa de caráter etnográfico, sendo realizado junto a grupos de ouvidores de vozes em três cidades do interior da Itália: Gubbio (Perugia), Settimo Torinese (Turim) e San Giuseppe di Cairo (Savona). A pesquisa foi conduzida entre outubro de 2014 e janeiro de 2016, tendo como objetivo compreender as estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelos participantes para lidar com a experiência de ouvir vozes.

O percurso etnográfico envolveu o acompanhamento direto dos grupos durante suas reuniões e atividades comunitárias, permitindo uma imersão nas práticas, crenças e dinâmicas sociais dos participantes. A coleta de dados foi realizada por meio de observação participante, descrições densas em diários de campo e entrevistas complementares com os membros dos grupos. Durante esse período, as pesquisadoras participaram das reuniões semanais ou quinzenais, que duravam entre uma hora e meia a duas horas, sendo realizadas em serviços de saúde mental, sob a coordenação de ouvidores de vozes e profissionais da área.

A inserção das pesquisadoras nos grupos se deu por meio de contato prévio com os coordenadores e da concordância dos membros dos grupos, garantindo a aceitação e o vínculo de confiança necessários para a realização do estudo. Os dados foram organizados e identificados com base nas iniciais das cidades (G, ST e SGC) e com letras alfabéticas para identificar os participantes. O estudo seguiu todos os procedimentos éticos recomendados, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (parecer nº 750.144/2014).

A escolha da abordagem etnográfica possibilitou uma compreensão aprofundada das experiências dos sujeitos, sem restrições a categorias pré-estabelecidas, favorecendo a consideração de diferentes formas de pensamento e conhecimento próprias das comunidades estudadas, como proposto por Nunes e Torrenté (2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No artigo "Grupos de Ouvidores de Vozes: Estratégias e Enfrentamentos", de Kantorski et al. (2017), se aborda as diferentes estratégias utilizadas por pessoas que ouvem vozes para lidar com essa experiência. A pesquisa (KANTORSKI et al., 2017), de abordagem etnográfica, foi realizada junto a grupos na Itália e demonstrou que estratégias como o diálogo com as vozes, a busca por informações e a escrita sobre as mesmas são fundamentais para que os participantes superem as dificuldades associadas a essa vivência e promovam o protagonismo individual.

Uma das principais contribuições do artigo (2017) é o destaque para o protagonismo dos sujeitos que ouvem vozes. Os autores argumentam que, ao partilhar suas experiências em um ambiente seguro, como os grupos de apoio mútuo, os participantes conseguem legitimar suas vivências e reduzir o estigma associado ao ato de ouvir vozes, tradicionalmente tratado como um sintoma patológico (KANTORSKI et al., 2017).

Outro ponto relevante levantado é o papel da desmedicalização e da ruptura com os estigmas psiquiátricos. Segundo o artigo (2017), o movimento de ouvintes de vozes se opõe à patologização dessa experiência, defendendo que ouvir vozes não é necessariamente um sinal de doença mental, mas uma vivência singular que pode ser manejada por meio de diferentes estratégias, como o diálogo com as vozes e o compartilhamento de experiências em grupos de apoio (KANTORSKI et al., 2017).

As estratégias de enfrentamento descritas, como o estabelecimento de diálogo com as vozes, são consideradas essenciais para que os participantes recuperem o controle sobre suas vidas. Essa prática é apresentada como uma alternativa ao saber psiquiátrico tradicional, que tende a caracterizar tais escutas como alucinações auditivas e

verbais. Os grupos de ouvidores de vozes, portanto, oferecem um espaço para que essas experiências sejam compreendidas a partir de uma perspectiva plural, valorizando as vivências subjetivas dos indivíduos (KANTORSKI et al., 2017).

Além disso, a busca por informações e a escrita sobre as vozes são destacadas como ferramentas poderosas para o enfrentamento. A escrita, em particular, serve não apenas como um método terapêutico, mas também como um mecanismo de organização e reflexão sobre as experiências dos participantes (KANTORSKI et al., 2017).

Por fim, o artigo (2017) sublinha a importância do movimento internacional de ouvidores de vozes, que promove uma abordagem mais humana e inclusiva para o manejo dessas experiências. Ao reconhecer a centralidade dos sujeitos e suas histórias pessoais, o movimento oferece uma visão mais ampla e menos estigmatizada, que permite uma maior compreensão e aceitação das vozes como parte da vivência humana (KANTORSKI et al., 2017).

O segundo artigo, de Pereira e Júnior (2024), intitulado 'Experiência de adoecimento e estratégias de "tocar a vida" de pessoas com esquizofrenia acompanhadas na Atenção Primária: estudo qualitativo orientado pelo Recovery', aborda a experiência de pessoas com esquizofrenia no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), com uma perspectiva qualitativa e orientada pelo modelo de Recovery. O modelo de Recovery, focado na recuperação e na melhoria da qualidade de vida, busca uma abordagem mais holística e centrada no paciente, ao invés de se limitar ao tratamento dos sintomas (PEREIRA; JÚNIOR, 2024). A experiência de adoecimento e estratégias de 'tocar a vida' de pessoas com esquizofrenia acompanhadas na Atenção Primária: estudo qualitativo orientado pelo Recovery" explora como indivíduos com esquizofrenia enfrentam sua condição e as estratégias que utilizam para viver de maneira significativa.

Essa pesquisa (PEREIRA; JÚNIOR, 2024), de metodologia qualitativa, baseada em entrevistas, destaca que a redefinição de objetivos, o suporte social, o autocuidado e a participação em atividades significativas são cruciais para a qualidade de vida desses pacientes. A abordagem orientada pelo modelo de Recovery permite que os pacientes sejam vistos como participantes ativos em sua recuperação, enfatizando a importância de uma Atenção Primária personalizada e integradora (PEREIRA; JÚNIOR, 2024). Ainda segundo este estudo, se sugere que estratégias adaptativas e redes de apoio são fundamentais para a gestão eficaz da esquizofrenia. As análises (2024) foram orientadas

pelos princípios do modelo de Recovery, que enfatiza a importância de perceber o paciente como um agente ativo na gestão de sua própria saúde e bem-estar.

O artigo (PEREIRA; JÚNIOR, 2024) destaca várias estratégias utilizadas por pessoas com esquizofrenia para lidar com a doença e seguir adiante com suas vidas. Pacientes frequentemente ajustam suas metas e expectativas de vida de acordo com suas capacidades e condições, buscando formas de se integrar socialmente e encontrar satisfação em atividades que possam realizar. O apoio de familiares, amigos e grupos de apoio é crucial. A presença de uma rede de suporte contribui significativamente para o bem-estar e a capacidade de enfrentar desafios. Estratégias de autocuidado, como a adesão a tratamentos, práticas de bem-estar e monitoramento dos próprios sintomas, são fundamentais para a manutenção da saúde mental e física. Engajar-se em atividades significativas, que proporcionem um senso de propósito e realização, é uma estratégia importante para melhorar a qualidade de vida (PEREIRA; JÚNIOR, 2024).

O estudo (PEREIRA; JÚNIOR, 2024) reflete como a Atenção Primária pode desempenhar um papel crucial ao oferecer suporte contínuo e personalizado. A abordagem orientada pelo Recovery oferece uma visão mais ampla e humanizada, permitindo que os pacientes sejam vistos como participantes ativos em seu processo de recuperação. A importância de se adaptar às necessidades individuais e fornecer suporte integral é ressaltada, promovendo uma melhor integração dos pacientes na sociedade.

O artigo (PEREIRA; JÚNIOR, 2024) demonstrou que, apesar das dificuldades enfrentadas, pessoas com esquizofrenia têm a capacidade de encontrar estratégias eficazes para viver uma vida significativa. A Atenção Primária à Saúde, com uma abordagem orientada pelo Recovery, desempenha um papel essencial ao apoiar essas estratégias e promover a recuperação. Para profissionais de saúde, o estudo reforça a importância de adotar uma abordagem centrada no paciente, considerando suas necessidades, expectativas e recursos pessoais (PEREIRA; JÚNIOR, 2024). Além disso, eles (PEREIRA; JÚNIOR, 2024) sugeriram que a criação de redes de apoio e a promoção de atividades significativas podem ser intervenções valiosas na gestão da esquizofrenia.

Em sequência ao debate, se trouxe o artigo “Por trás da máscara da loucura: cenários e desafios da assistência à pessoa com esquizofrenia no âmbito da Atenção Básica”, de Silva, Nascimento, Júnior e Melo (2019). Esse trabalho (2019) analisa os desafios e cenários da assistência à pessoa com esquizofrenia na Atenção Básica,

avaliando a eficácia das práticas atuais e identificando barreiras e oportunidades para melhorar o atendimento. O estudo (SILVA et al., 2019) investiga a formação e capacitação dos profissionais de saúde, propõe estratégias para otimizar o suporte e avalia o impacto dessas abordagens na vida dos pacientes. Além disso, visa promover a conscientização sobre a doença e reduzir o estigma associado.

Dessa forma, os autores (SILVA et al., 2019) buscaram investigar os desafios enfrentados por profissionais de saúde na Atenção Básica ao lidar com pacientes com esquizofrenia. Utilizando uma abordagem qualitativa, o estudo revela que, apesar da importância crescente da Atenção Básica no tratamento de doenças mentais, há uma série de dificuldades na assistência a esses pacientes (SILVA et al., 2019). Os principais desafios identificados incluem a falta de recursos adequados e treinamento específico para os profissionais de saúde, a estigmatização dos pacientes e a dificuldade em integrar o tratamento psiquiátrico com cuidados primários (SILVA et al., 2019).

O artigo (SILVA et al., 2019) também discute a necessidade de uma abordagem mais humanizada e integrada, que considere as complexas dimensões da esquizofrenia, além dos aspectos clínicos. A pesquisa sugere que para melhorar a assistência, é essencial investir em capacitação para os profissionais e promover uma maior colaboração entre serviços de saúde mental e Atenção Básica. Em suma, o estudo destaca a necessidade urgente de reformular e fortalecer a abordagem da Atenção Básica para atender de forma eficaz às necessidades dos pacientes com esquizofrenia, reduzindo barreiras e melhorando o suporte oferecido.

A metodologia do artigo (SILVA et al., 2019) envolve uma coleta de dados primários através de entrevistas e questionários com profissionais e pacientes para identificar práticas e desafios. Os dados são analisados qualitativa e quantitativamente para revelar padrões e tendências. Os resultados são discutidos à luz da literatura existente, e recomendações são formuladas para aprimorar a assistência.

Os resultados mostram que ajudar pessoas com esquizofrenia na Atenção Básica é difícil por causa da falta de treinamento e recursos (SILVA et al., 2019). A integração com serviços especializados é importante, mas nem sempre funciona bem. Ainda segundo os autores, o acompanhamento constante e diminuir o estigma são essenciais para um bom tratamento e qualidade de vida. A principal dica é investir mais na formação dos profissionais e melhorar a coordenação entre os serviços de saúde.

A discussão de Silva et al. (2019) focou nas dificuldades da Atenção Básica em tratar pessoas com esquizofrenia, como a falta de treinamento e recursos. Destacou a importância de trabalhar melhor com serviços especializados e o impacto positivo do acompanhamento constante e da redução do estigma. A principal ideia foi que investir na formação dos profissionais e melhorar a coordenação entre os serviços pode fazer uma grande diferença no tratamento e na qualidade de vida dos pacientes.

A conclusão que os autores (2019) trouxeram é a de que a assistência à pessoa com esquizofrenia na Atenção Básica precisa de grandes melhorias. É importante investir mais no treinamento dos profissionais e melhorar a integração com serviços especializados. Reduzir o estigma e garantir um acompanhamento constante também são essenciais. Melhorar a coordenação entre os diferentes níveis de cuidado pode fazer o sistema de saúde funcionar melhor e ser mais acolhedor (SILVA et al., 2019).

Os artigos “Experiência de adoecimento e estratégias de ‘tocar a vida’ de pessoas com esquizofrenia acompanhadas na Atenção Primária”, de Guimarães-Pereira, Leal e Serpa-Júnior (2024) e “Por trás da máscara da loucura”, de Silva et al. (2019), discutem a abordagem da esquizofrenia na Atenção Básica em Saúde. O primeiro destaca como o modelo de Recovery ajuda as pessoas a gerenciar sua condição e alcançar a autonomia, enquanto o segundo aborda os desafios e limitações do sistema de saúde para oferecer um cuidado adequado. Juntos, eles mostram a importância de unir a perspectiva de recuperação com a necessidade de melhorar a assistência e superar barreiras no sistema de saúde.

O artigo de Guimarães-Pereira, Leal e Serpa-Júnior (2024) foca na perspectiva do paciente, explorando como indivíduos com esquizofrenia gerenciam sua condição e as estratégias que utilizam para viver uma vida significativa, mesmo diante das limitações impostas pela doença. Ele (2024) destaca a importância da abordagem orientada pelo modelo de Recovery, que considera o paciente como um agente ativo em sua própria recuperação e enfatiza o suporte social, o autocuidado e a participação em atividades significativas. Essa abordagem procura oferecer uma visão mais humanizada e positiva da gestão da esquizofrenia.

Por outro lado, o Silva et al. (2019) concentram-se nos desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na Atenção Básica ao lidar com pacientes com esquizofrenia. Ele revela problemas como a falta de recursos adequados, a necessidade de maior

treinamento e a integração deficiente entre os cuidados psiquiátricos e a Atenção Primária. A pesquisa (SILVA et al., 2019) aponta que, apesar dos esforços para integrar cuidados de saúde mental na Atenção Básica, ainda existem barreiras significativas que dificultam uma assistência eficaz e abrangente.

Enquanto Guimarães-Pereira, Leal e Serpa-Júnior (2024) sugerem que a abordagem orientada pelo Recovery pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes, o segundo destaca que a eficácia dessa abordagem pode ser limitada pela falta de suporte estrutural e treinamento adequado para os profissionais. Ambos os artigos (GUIMARÃES-PEREIRA; LEAL; SERPA-JÚNIOR, 2024, SILVA et al., 2019) convergem na ideia de que um modelo mais integrado e compreensivo é essencial, mas enfatizam diferentes aspectos do processo. A combinação das perspectivas dos dois estudos aponta para a necessidade de melhorar tanto o suporte aos pacientes quanto a capacitação dos profissionais, criando um sistema de cuidados mais holístico e eficaz para a esquizofrenia na Atenção Básica (idem).

O resultado que tivemos no quarto artigo, “Ouvidores de vozes de um serviço de saúde mental: características das vozes e estratégias de enfrentamento”, de Couto e Kantorski (2018), traz que, com o surgimento do Movimento Internacional, o ouvir vozes hoje é visto como uma experiência humana vista não só como um transtorno da saúde mental que atinge de 4% a 8% dos cidadãos, e a maior parte desses ouvidores não possuem diagnóstico psiquiátrico, o que deixa o tema muito mais amplo, assim a necessidade de trabalharmos com esses casos se torna importante no meio clínico e científico, pois através desse trabalho desenvolvido temos a compreensão de como trabalhar a experiência de ouvir vozes, pois envolve não só a escuta de vozes em si, mas inúmeros outros sons que outras pessoas não conseguem ouvir. O medicamento não tem validade para 70% desses pacientes, assim fica muito evidente a demanda de se pensar e ver a audição de vozes como algo somente psíquico, frente a isso, temos este artigo que nos mostra técnica e procedimentos utilizados pelos profissionais de saúde mental. Em muitos caso, foram identificados relatos de vida, traumas, desilusão vivenciados por cada ouvidor, onde fica relacionado diretamente com a experiência de ouvir vozes como um ocorrência traumática, gerando dor e incluem todos os sentidos desse paciente, sendo sempre vozes com conteúdos negativos incentivando a ações negativas, suicida, vindo de forma dominante trazendo angustia e estresse.

Por este motivo é extremamente necessário que esses ouvidores busquem ajuda, no estudo realizado, a maioria desses pacientes são mulheres, tras o contexto do papel social da mulher, onde as vozes restringi sua autoestima e anulam sua existência, talvez isso possa estar relacionado ao passado preso por gerações, onde era papel da mulher cuidar da casa, marido e filhos, e principalmente ter um caráter irrepreensível. Contudo, os ouvidores enfrentam 3 fases da escuta: fase da surpresa (espanto choque) quando se começa a ouvir as vozes, fase de organização (estruturação, formação) fase onde se comunica e seleciona essas vozes, e a fase de estabilidade (constância, persistência) essa fase é onde os pacientes aprendem a lidar com as vozes no seu cotidiano, por este motivo estão sendo desenvolvidas estratégias par que esses ouvidores aprendam a lidar com as vozes em qualquer fase que eles possam estar.

Alguns exemplos das mesmas são: se envolverem com outras atividades como distração, enfrentamento das vozes, dialogar com as vozes, argumentar/dialogar com elas, e até mesmo ignorá-las quando a decisão final não é o suicídio, pois muitos não suportam a pressão e o cometem como forma de acabar com o sofrimento existente, o desenvolvimento é próprio, individual dependendo do ouvidor, e pode ser diferente para cada um levando em consideração sua história de vida, cultura, apoio familiar e social. Assim se percebe que foi visto um grande avanço na atenção psicossocial com as condutas de cuidados e com a compreensão do ser humano como um todo, mas ainda se propõe que os ouvidores tem que conviver com as vozes, e não extingui-las (Baker,2016; Romme & Escher, 2000).

DISCUSSÃO GERAL ENTRE OS ARTIGOS

Os artigos "Grupos de Ouvidores de Vozes: Estratégias e Enfrentamentos", "Experiência de adoecimento e estratégias de 'tocar a vida' de pessoas com esquizofrenia acompanhadas na Atenção Primária: estudo qualitativo orientado pelo Recovery" e "Por trás da máscara da loucura: cenários e desafios da assistência à pessoa com esquizofrenia no âmbito da Atenção Básica", além de "Ouvidores de vozes de um serviço de saúde mental: características das vozes e estratégias de enfrentamento", oferecem

perspectivas valiosas sobre o suporte e a gestão de esquizofrenia e experiências de ouvidos de vozes no contexto da saúde mental, especialmente na Atenção Básica.

O primeiro artigo, "Grupos de Ouvidores de Vozes: Estratégias e Enfrentamentos", foca nas estratégias e métodos utilizados por grupos que apoiam pessoas que ouvem vozes. Ele destaca a importância de entender a natureza das vozes e as diversas abordagens para ajudar os indivíduos a gerenciar suas experiências. A ênfase está em criar um ambiente de apoio onde os participantes podem compartilhar suas vivências e desenvolver técnicas para lidar com as vozes de maneira eficaz.

Por outro lado, o artigo "Experiência de adoecimento e estratégias de 'tocar a vida' de pessoas com esquizofrenia acompanhadas na Atenção Primária: estudo qualitativo orientado pelo Recovery" explora a experiência de viver com esquizofrenia e como as pessoas podem continuar a viver de forma significativa apesar da condição. Orientado pelo modelo de Recovery, que se concentra na recuperação e na qualidade de vida, este estudo qualitativo destaca a importância da abordagem personalizada e do suporte contínuo na Atenção Primária. Ele oferece insights sobre como estratégias práticas e o apoio de profissionais e familiares são essenciais para o manejo da esquizofrenia.

O terceiro artigo, "Por trás da máscara da loucura: cenários e desafios da assistência à pessoa com esquizofrenia no âmbito da Atenção Básica", examina os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na Atenção Básica ao lidar com pessoas com esquizofrenia. Ele explora as dificuldades associadas à prestação de cuidados nesta área e os obstáculos que podem surgir, como o estigma e a falta de recursos adequados. O foco é em identificar os principais desafios e discutir possíveis soluções para melhorar a qualidade da assistência.

Finalmente, o artigo "Ouvidores de vozes de um serviço de saúde mental: características das vozes e estratégias de enfrentamento" analisa as características das vozes ouvidas por pacientes e as estratégias de enfrentamento que esses indivíduos desenvolvem. Este estudo detalha a variedade de vozes e como os pacientes usam diferentes técnicas para lidar com elas, fornecendo uma visão aprofundada das experiências subjetivas e das práticas de enfrentamento.

Comparando os artigos, é possível observar que todos compartilham uma preocupação com a melhoria da qualidade de vida das pessoas com esquizofrenia e a abordagem das suas experiências, seja através de grupos de apoio, estratégias de

recuperação, desafios na assistência básica, ou técnicas de enfrentamento específicas. Cada artigo, no entanto, foca em aspectos diferentes do apoio e gerenciamento da esquizofrenia. Enquanto alguns se concentram em estratégias de enfrentamento e suporte prático, outros exploram os desafios no sistema de saúde e a importância de um cuidado mais humanizado e acessível. Juntos, oferecem uma visão abrangente sobre como a Atenção Básica e os serviços de saúde mental podem ser aprimorados para atender melhor às necessidades das pessoas com esquizofrenia e aqueles que ouvem vozes.

Segundo o artigo **ANÁLISE DE GÊNERO DOS CONTEÚDOS DAS VOZES QUE OS OUTROS NÃO OUVEM** existem Pesquisas na área da saúde mental, que consideram o gênero como uma categoria analítica, proporcionam discussão sobre como as relações de gênero contribuem para o engendramento do sofrimento psíquico. Dessa maneira, o adoecimento psíquico dos sujeitos segue um padrão engendrado no qual o sofrimento mental das mulheres possui raízes relacionadas à maternidade e aos afazeres domésticos e, ainda, pelo lugar de silenciamento ocupado por elas, enquanto o sofrimento mental dos homens está relacionado às questões de não conseguir prover a família e a dificuldade em manter uma sexualidade ativa.

O artigo trás como apontamento a questão do padrão de beleza para as mulheres onde ser magra é sinônimo de beleza e saúde, onde podemos ver na mídia isso bem explícito o artigo cita o uso de do medicamento Dieltipropiona a onde pode notar um começo de sintomas psíquicos “ouvira muitas vozes. Permanece escutando vozes que dizem que a casa está suja, que não vale nada. Alucinações visuais e auditivas constantes. As vozes dizem para ela se matar, que ela não vale nada. É voz de homem (Ouvidora 1).”

Podendo observar que a pressão estética imposta na sociedade é tao forte que faz com que varias meninas e mulher tentem se encaixar, buscando uma perfeição que não existe e nunca vai existir ate porque não é um ato saudável e na é feito de uma maneira saudável visando a saúde física e mental, onde essas meninas e mulher acham que estão com sobrepeso por muitas vezes se comparar com atrizes, modelos, pessoas que também sofrem pressão estética.

“Pensam que são vozes dos vizinhos falando mal dela. São vozes que falam que ela pode estar sendo traída pelo namorado e que ela está feia. Não identifica essa voz,

não sabe dizer se é feminina ou masculina, mas associa a suas vizinhas. Sente-se incomodada com elas (Ouvidora 2).”

Concluindo que a pressão estética investida na mulher pode sim causar sofrimento psíquico, fazendo com que essas mulheres comecem a escutar vozes que não existem por conta da pressão sofrida e do abuso de medicamentos e dietas restritivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo, baseado na análise de artigos sobre ouvir vozes e o tratamento da esquizofrenia na Atenção Básica, revela várias conclusões importantes. Primeiramente, descobriu-se que as pessoas que ouvem vozes interpretam essas experiências de maneiras muito diferentes, dependendo de fatores como traumas passados, crenças religiosas e o contexto cultural em que vivem. As percepções negativas das vozes estão geralmente ligadas a um maior sofrimento e comportamentos de evitação. Por outro lado, aqueles que não têm contato com serviços de saúde mental podem interpretar as vozes de maneira mais positiva.

Os grupos de apoio para ouvintes de vozes desempenham um papel essencial ao oferecer um espaço seguro onde essas pessoas podem discutir suas experiências sem o estigma associado a transtornos mentais. Esses grupos ajudam os participantes a desenvolver estratégias para lidar com as vozes e fortalecer redes de apoio. O modelo Recovery, que foca na recuperação e autonomia dos pacientes, também se mostrou muito eficaz. Esse modelo permite que pessoas com esquizofrenia gerenciem melhor suas condições, definem metas pessoais e encontram satisfação em atividades significativas.

No entanto, ainda há desafios na Atenção Básica, como a falta de treinamento específico para os profissionais e a dificuldade em integrar o tratamento psiquiátrico com os cuidados primários. Melhorar a formação dos profissionais e a coordenação entre diferentes serviços é fundamental. Entre as limitações do estudo, está o fato de que ele se baseia apenas na análise de artigos, sem dados primários diretos, como entrevistas ou observações. Isso pode limitar a profundidade das conclusões.

Para pesquisas futuras, seria útil realizar estudos ao longo do tempo para ver como as experiências de ouvir vozes e a eficácia dos grupos de apoio mudam. Também seria interessante explorar como diferentes culturas afetam a percepção e o tratamento das

vozes e da esquizofrenia. Além disso, estudar a eficácia de programas de treinamento para profissionais de saúde pode ajudar a melhorar a integração de cuidados e reduzir o estigma. Essas sugestões podem ajudar a aprofundar o entendimento sobre o tratamento da esquizofrenia e promover abordagens mais eficazes e sensíveis para apoiar pessoas que enfrentam essas condições.

REFERÊNCIAS

COUTO, M. L. O.; KANTORSKI, L. P. Ouvidores de vozes: uma revisão sobre o sentido e a relação com as vozes. **Psicologia USP**, v.29, n.11, p.418-431, 2018.

KANTORSKI, L. P.; ANTONACCI, M. H.; ANDRADE, A. P. M.; CARDANO, M.; MIRELLI, M. Grupos de ouvidores de vozes: estratégias e enfrentamentos. **Saúde em Debate**, v.41, n.115, p.1143-1155, 2017.

PEREIRA, M. T. C. G.; LEAL, E. M.; JÚNIOR, O. D. S. Experiência do adoecimento e estratégias de 'tocar a vida' de pessoas com esquizofrenia acompanhadas na Atenção Primária: um estudo qualitativo orientado pelo Recovery. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.34, n.e34014, p.1-21, 2024.

SILVA, A. P.; NASCIMENTO, E. G. C.; JÚNIOR, J. M. P.; MELO, J. A. L. Por trás da máscara da loucura: cenários e desafios da assistência à pessoa com esquizofrenia no âmbito da Atenção Básica. **Fractal: Revista de Psicologia**, v.31, n.1, p.2-10, 2019

SILVA, M. N. M.; PIMENTEL, A. A experiência e representação da escuta de vozes na expressão cotidiana. **Psicologia em Estudo**, v.28, n.e54552, p.1-14, 2023.